

УДК 159.913

ФАКТОРЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ТРЕВОЖНОСТИ У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ

FACTORS OF OCCURRENCE AND DEVELOPMENT OF ANXIETY IN OLDER PRESCHOOLERS

©Тимофеева О. А.,

Российский государственный социальный университет,
г. Москва, Россия, timofeeva2805@mail.ru

©Timofeeva O.,

Russian State Social University,
Moscow, Russia, timofeeva2805@mail.ru

Аннотация. Факторы возникновения и развития тревожности у старших дошкольников, влияние тревоги на развитие личности ребенка на основе анализа психолого - педагогической литературы. Определение различий между тревогой и тревожностью. Обзор мнений ученых занимающихся изучением причин возникновения, проявления тревожности, методов коррекции. Описание наиболее частых причин формирования и развития детской тревожности. Анализ психодинамического, социального подхода в возникновении и развитии тревожности у детей дошкольного возраста. Рекомендации специалистам по коррекции тревожности старших дошкольников.

Abstract. The factors in the emergence and development of the reboot have stare decal, Tron influence on the development of child's personality on the basis of analysis of psychological and pedagogical literature. Identify the differences between three and anxiety. Overview of mn scientists who study the causes of reboot methods of correction. A description of the most common causes for the formation and development of the child's reboot. Analysis phones, social approach to Bosnia and reboot the development in children of preschool age. Recommendations specialist correction reboot stare etiquette.

Ключевые слова: тревога, тревожность, детская тревожность, коррекция тревожности.

Keywords: anxiety, anxiety, children's anxiety, correction of reboot.

Прошло примерно десять лет после взрыва атомной бомбы в Хиросиме, когда Уистен Хью Оден изрек, что наша эра - это «век тревоги». Возможно, что эти же слова произносились десятки тысяч лет тому назад, когда проблема выживания стояла перед человеком гораздо острее, чем сейчас. Однако, очевидно, что человек весьма часто пользуется понятием «тревога» для описания своего эмоционального состояния [1].

Существующий спектр различных определений тревоги и тревожности достаточно широк. В современной психологии принято различать «тревогу» и «тревожность», хотя еще полвека назад это различие было неочевидным. Сейчас данная дифференциация типична как для отечественной, так и для зарубежной психологии [4].

Тревога – это психическое эмоциональное состояние опасения, беспокойства, которое человек испытывает в условиях ожидания неприятностей. В отличие от страха, как реакции

на конкретную, реальную опасность, тревога - переживание неопределенной, безобъективной угрозы [2].

В состоянии тревоги человек, как правило, переживает не одну эмоцию, а некоторую комбинацию различных эмоций, каждая из которых оказывает влияние на социальные взаимоотношения, соматическое состояние, на восприятие, мысли и поведение [5].

В общепсихологическом смысле, тревога это особое психическое эмоциональное состояние личности, более всего схожее по своим характеристикам с аффектом, и являющееся производной от психического качества личности тревожность.

Тревожностью называют индивидуальную психологическую особенность, проявляющуюся в склонности человека к частым и напряженным переживаниям состояния тревоги. Рассматривается как личное образование и/или как свойство темперамента, обусловленное слабостью нервных процессов. В дошкольном и младшем школьном возрастах главная причина – нарушение детско-родительских отношений. Во взрослом возрасте порождается внутренними конфликтами [2].

Первым, кто выделил состояние тревоги, беспокойства, был З. Фрейд. Ученый определил это состояние как эмоциональное, которое включает в себя чувство беспомощности, переживание неопределенности [8].

В дальнейшем большое количество ученых посвящали свои труды изучению тревоги. В их рядах были такие личности ученых, как Г. Салливан, К. Хорни, Отто Ранк, Г. Эберлейн, В. Астапов, Л. И. Божович, В. В. Белоус, В. Ф. Березин, П. Г. Бельский, О. В. Доронин, И. В. Дубровина, А. И. Захаров, Б. И. Кочубей, А. М. Прихожан, Ю. Л. Ханин и другие [8].

По данным современных исследований известно, что тревога зарождается у ребенка уже в 7-месячном возрасте и под влиянием неблагоприятных факторов в старшем дошкольном возрасте может перерасти в тревожность, т.е. устойчивое свойство личности [4]. Чтобы избежать ряда трудностей, необходима своевременная диагностика и коррекция уровня тревожности у детей.

По мнению А. М. Прихожан, имеется прямая взаимосвязь между содержанием страхов и тревог в историческом прошлом нашего общества и высоком росте количества тревожных детей и подростков в последнее десятилетие в современной России [6]. А. И. Захаров сообщает, что предпосылкой развития тревоги может являться чувство беспокойство, которое испытывают дети в возрасте от 7 месяцев до 1 года 2 месяцев. Обычно тревога у детей может перерасти в тревожность (черту личности) к старшему дошкольному возрасту [9]. А. О. Прохоров считает, что повторение тревоги в разных жизненных ситуациях закрепляет процесс формирования тревожности, который проходит несколько этапов: зарождение, закрепление в конкретной деятельности и формирование в свойство личности [11].

Авторы разделяющие психодинамический подход в возникновении и развитии тревожности у детей дошкольного возраста говорят о том, что уже с 3-летнего возраста четко проявляются индивидуальные особенности высшей нервной деятельности ребенка и свойства нервной системы проявляются во внешнем поведении ребенка. Различное поведение зависит от силы или слабости нервной системы. Н. Д. Левитов проводит параллель между слабостью нервной системы и тревожным состоянием ребенка [7].

Как известно темперамент человека формируется под влиянием генетических и конституциональных факторов, однако в характере его проявление будет связано с социальным влиянием, о котором говорит социальный подход, изучающий причины детской тревожности.

Главной причиной возникновения детской тревожности, как отмечают многие авторы, являются неблагоприятные детско-родительские отношения, ошибочные подходы к

воспитанию детей, недостаток материнской любви и заботы или наоборот чрезмерное попечение, контроль, часто повторяющиеся ограничения. Также личностная тревожность матери, которая слишком привязана к своему ребенку, и пытается оградить малыша от всех существующих и несуществующих опасностей, может стать причиной повышенного беспокойства [12].

Наиболее часто детская тревожность развивается в следующих случаях:

- при предъявлении к ребенку негативных требований, которые унижают его или ставят в зависимое положение;
- завышенные или неадекватные требования, которые вызывают конфликтную обстановку;
- когда требования со стороны родителей, школы и других сторон противоречивы между собой [4].

Ведущей потребностью дошкольного возраста является потребность в надежности и защищенности со стороны самых близких людей. Не выполнение этой потребности приводит к нарушению отношений ребенка со значимыми взрослыми [4].

Характер внутрисемейных взаимоотношений, по мнению Н. В. Имададзе, определяет следующие причины для возникновения детской тревожности: излишняя опека ребенка со стороны родителей; изменившиеся условия жизни, после появления второго ребенка; недостаточные навыки самообслуживания [7].

Непосредственное влияние оказывает на ребенка взаимодействие с воспитателем в детском саду. От неправильных действий педагога, слишком авторитарного стиля воспитания, нелогичности предъявляемых требований, часто меняющегося настроения воспитателя зависит эмоциональный фон ребенка и степень формирования тревожного состояния [14].

Ситуации, в которых затрагивается чувство собственного достоинства ребенка, вызывает неуверенность в собственных силах, что также приводит к возникновению тревожного состояния, считает Л. И. Божович и М. С. Неймарк. Влияние на возникновение данного состояния оказывает положение ребенка в коллективе, желаемое или реально занимаемое [5].

На каждом возрастном этапе, по мнению А. М. Прихожан, существуют определенные ситуации, объекты, которые, несмотря на наличие реальной или мнимой угрозы, вызывают повышенную тревогу у большинства детей. Такие «возрастные пики тревожности» вытекают из наиболее важных социогенных потребностей [13].

Зависимость ребенка от других людей напрямую связана с состоянием тревоги. Дети, которым не свойственно беспокойство и повышенная тревожность не нуждаются в постоянной поддержке окружающих, их благосклонности и заботе, тревожные дети, напротив, в немаловажной степени зависят от эмоционального состояния окружающих [9].

Адекватность развития личности ребенка оказывает огромное значение на развитие тревожности. Именно развивающая среда ребенка, формирует систему отношений, в которую входят интересы ребенка, его стремления, ценностные ориентации, самооценка, которая начинает формироваться в дошкольном возрасте. Низкая самооценка характерна для тревожных детей. Такие дети очень чувствительны к неудачам, стараются избегать деятельности, в которой, по их мнению, могут потерпеть неудачу. Многие ученые находят связь между самооценкой и уровнем тревожности [14].

Итак, исходя из выше сказанного, основными причинами, влияющими на формирование тревожности у детей дошкольного возраста, являются природные, генетические факторы развития психики ребенка, но все же в большей степени оказывают

влияние социальные факторы и среда, в которой воспитывается ребенок. На первые факторы трудно повлиять методами коррекции, социальные факторы, напротив, можно корректировать с помощью специальных методов, созданием необходимых условий, влияющих на предупреждение и преодоление развития детской тревожности. Проведение коррекционных мероприятий в дошкольных образовательных учреждениях, по мнению Л. М. Костиной, будет наиболее эффективно для решения данной проблемы [7].

Список литературы:

1. Богатырева М. Б. Семейное консультирование и игра как средства снижения высокого уровня тревожности у детей 5-6 лет // Вестник Московского государственного областного университета. Серия «Психологические науки». 2013. № 1. С. 19.
2. Донцова М. В., Сенкевич Л. В., Сенкевич Л. Ф., Консон Г. Р. Психология развития детских возрастов: младенчество, раннее детство, дошкольное детство, младший школьный возраст, подростковый возраст. М.: Литео, 2015. 174 с.
3. Захаров А. И. Как предупредить отклонения в поведении ребенка. М. 1993. 192 с.
4. Ильин Е. П. Эмоции и чувства. 2-е изд. СПб.: Питер, 2013.
5. Изард К. Э. Психология эмоций / Перев. с англ. СПб.: Питер, 2000. 464 с.
6. Куликов Л. В., Сенкевич Л. В. Донцова М. В., Поляков Е. А., Шарагин В. И. Психология эмоций и чувств. Воронеж: Научная книга. 2014. 192 с.
7. Костина Л. М. Игровая терапия с тревожными детьми. СПб.: Речь, 2006. 160 с.
8. Леонтьев А. Н. Избранные психологические произведения: В 2-х т. М. 1983. Т. 2. 318 с.
3. Мей. Р Проблема тревоги / Пер. с англ. А.Г. Гладкова. М.: Изд-во ЭКСМО–Пресс, 2001.
9. Микляева А. В., Румянцева П. В. Школьная тревожность: диагностика, коррекция, развитие. СПб.: Изд-во: Речь, 2007. 248 с.
10. Мартыанова Г. Ю. Психологическая коррекция в детском возрасте. М.: Классик Стиль, 2007. 160 с.
11. Петрова Е. А. Жесты в педагогическом процессе. М.: Педагогическое общество России, 1998. 222 с.
12. Прихожан А. М. Тревожность у детей и подростков: психологическая природа и возрастная динамика. Воронеж, 2000. 304 с.
13. Психологический словарь / под ред. В. П. Зинченко, В. Г. Мещерякова. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Астрель: АСТ: Транзиткнига, 2006.
14. Прихожан А. М. Психология тревожности: дошкольный и школьный возраст. СПб.: Питер, 2007. 192 с.
15. Прохоров А. О. Психические состояния и их функции. Казань. 1994. 168 с.

1. Bogatyreva, M. B. (2013). Family counseling and play as a means of reducing the high level of anxiety in children 5-6 years of age. *Bulletin of the Moscow State Regional University. Series Psychological Sciences*,(1), 19

2. Dontsova, M. V., Senkevich, L. V., Senkevich, L. F., & Conson, G. R. (2015). Psychology of development of children's ages: infancy, early childhood, pre-school childhood, junior school age, adolescence. М.: Литео, 174

3. Zakharov, A. I. (1993). How to prevent deviations in the behavior of a child. М. 192

4. Ilyin, E. P. (2013). Emotions and feelings. 2nd ed. St. Petersburg: PETER

5. Izard, K. E. (2000). Psychology of emotions. Transl. with English. *St. Petersburg: Peter*, 464
6. Kulikov, L. V., Senkevich, L. V., Dontsova, M. V., Polyakov, E. A., & Sharagin, V. I. (2014). Psychology of emotions and feelings. *Voronezh: The scientific book*, 192
7. Kostina, L. M. (2006). Game therapy with anxious children. *SPb.: Speech*, 160
8. Leontiev, A. N. (1983). Selected psychological works: In 2 vol. M. T. 2. 318
3. May, P. (2001). The problem of anxiety / Trans. with English. A.G. Gladkov. *Moscow: Izd-vo EKSMO-Press*,
9. Miklyaeva, A. V. & Rummyantseva, P. V. (2007). School anxiety: diagnostics, correction, development. *St. Petersburg: Publishing house: Speech*, 248
10. Martyanova, G. Yu. (2007). Psychological correction in childhood. *M.: Classic Style*, 160
11. Petrova, E. A. (1998). Gestures in the pedagogical process. *M.: Pedagogical Society of Russia*, 222
12. Prikhozhan, A. M. (2000). Alarmingness in children and adolescents: psychological nature and age dynamics. *Voronezh*, 304
13. Psychological Dictionary. (2006). Ed. V. P. Zinchenko, V. G. Meshcheryakova. 2 nd ed., Revised. and additional. *M.: Astrel: AST: Transitbook*,
14. Prikhozhan, A. M. Psychology of anxiety: preschool and school age. *St. Petersburg: Peter*, 2007. 192 pp.
15. Prokhorov, A. O. (1994). Mental states and their functions. *Kazan*, 168

*Работа поступила
в редакцию 22.12.2017 г.*

*Принята к публикации
26.12.2017 г.*

Ссылка для цитирования:

Тимофеева О. А. Факторы возникновения и развития тревожности у старших дошкольников // Бюллетень науки и практики. Электрон. журн. 2018. Т. 4. №1. С. 357-361. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/timofeeva-oa> (дата обращения 15.01.2018).

Cite as (APA):

Timofeeva, O., (2018). Factors of occurrence and development of anxiety in older preschoolers. *Bulletin of Science and Practice*, 4, (1), 357-361